

UN DODECAEDRO ROMANO COME STRUMENTO PER MISURARE LE DISTANZE

Amelia Carolina Sparavigna

Quest'articolo propone l'uso di dodecaedro romano, un manufatto di bronzo di origine gallo-romana, come strumento per la misurazione di distanze. Un dodecaedro, trovato durante alcuni scavi archeologici a Jublains, l'antica Noviodunum e risalente al 2° o 3° secolo DC, ci farà da modello per spiegare il metodo di misura che si basa sulla similitudine dei triangoli.

Lo studio degli antichi strumenti di rilevamento può diventare un interessante campo di ricerca multidisciplinare, dove la fisica sperimentale è certamente cruciale per valutare la conoscenza scientifica e metrologica del mondo antico. In effetti, lo studio sperimentale di alcuni oggetti antichi può rivelarne un uso come strumenti di misura, mentre un semplice approccio archeologico li potrebbe classificare solo come degli strani artefatti.

In alcuni articoli recenti [1,2] per esempio, ho parlato dell'uso come inclinometro di una custodia di bilancia, trovata nella

tomba dell'architetto Kha, che visse durante il Nuovo Regno dell'antico Egitto. Questo strumento era particolarmente adatto a misurare gli angoli delle scale o dei cunicoli nella costruzione delle tombe sotterranee. Durante il Nuovo Regno, infatti, le tombe sotterranee, molto profonde ed elaborate, erano la norma: la ragione principale per questa scelta era di proteggerle dai saccheggiatori di tombe [3].

Di recente, ho saputo che esiste una classe di oggetti, i dodecaedri romani, che sono considerati come "mistero" dell'archeologia [4-6]. La Figura 1 mostra uno di questi dodecaedri. Si tratta di manufatti di bronzo di origine gallo-romana, aventi la forma di un dodecaedro, risalenti al 2° o 3° secolo DC. Questi oggetti si presentano in gran varietà di dimensioni e forme, sempre costituiti da dodici pentagoni regolari. I dodecaedri romani hanno un diametro compreso fra i quattro e gli undici centimetri. Alcuni di loro hanno al centro delle facce fori di diverso diametro. Ciascuno dei venti vertici è sormontato da una o tre sferette, forse per essere fissati su apposite su-

perfici, oppure per averne una presa migliore quando venivano usati.

Un centinaio circa di questi dodecaedri è raccolto in svariati musei europei. Si sono trovati in Gallia e nelle terre dei Celti: Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Svizzera, Austria ed Europa dell'Est. Secondo diversi articoli, si veda ad esempio il Riferimento 5, la loro funzione o uso è ancora alquanto misterioso, perché non si parla di loro in alcun testo antico.

Sul loro uso ci sono così tante teorie riportate dal Web (candelabri, dadi da gioco, strumenti di rilevamento, strumenti militari), spesso proposte senza un riferimento bibliografico adeguato, che è impossibile valutarle e verificarle. Di primo acchito, ho pensato che questi oggetti fossero delle palle per una specie di antico gioco di bocce [7]. Tuttavia alcuni di questi dodecaedri sono così complessi, con fori di diverso diametro, che questa ipotesi mi è poi apparsa troppo debole. Anche l'ipotesi del loro uso come dadi da gioco o per la divinazione è debole, perché i dadi dodecaedrici romani

erano molto diversi [8].

Nel 2010, un articolo molto interessante (si veda il Rif.[4]) ha discusso una nuova teoria, proposta da Sjra Wagemans, della DSM Research, che assegna una funzione astronomica a questi oggetti. Wagemans ha usato una copia di bronzo di un dodecaedro per vedere se era possibile determinare gli equinozi di primavera e in autunno. L'articolo [4], scrive che il dodecaedro, secondo Wagemans, è un oggetto legato al ciclo agricolo, sofisticato e semplice al tempo stesso. Esso era usato per determinare senza un calendario, il periodo più adatto durante l'autunno per la semina del grano. Ed avere un buon raccolto era di vitale importanza per le legioni romane situate in regioni lontane da Roma. Ciò che è notevole è che Wagemans abbia usato un approccio sperimentale, nel testare il dispositivo su un periodo di alcuni anni e in diversi posti a diverse latitudini [9].

Ho seguito anch'io l'approccio sperimentale, preparandomi un dodecaedro fatto di carta, seguendo i dati di uno di questi oggetti, dati

pubblicati nell'articolo del Riferimento 10. In questo articolo possiamo trovare una descrizione dettagliata che fornisce i diametri dei buchi circolari sulle facce del dodecaedro (vedi Figura 2). Il dodecaedro, trovato a Jublains, l'antica Nouiodunum, è datato al secondo o terzo secolo DC. Qui di seguito, spiegherò come questo dodecaedro romano può diventare uno strumento per misurare le distanze, che funziona con l'ottica geometrica e la similitudine dei triangoli.

Esso è un telemetro e quindi può essere considerato come una versione antica del nostro moderno teodolite (come pare avesse proposto nel 1957 un ingegnere, Friedrich Kurzweil, appassionato di archeologia).

Il dodecaedro di Jublains ha cinque "angoli di vista" e, conoscendo la dimensione di un oggetto visto sotto uno di questi angoli, possiamo determinarne la distanza. Per capire che cosa è l'angolo di vista, ricordiamo come esso è definito in fotografia. L'angolo di vista è quello che coincide con l'apertura

angolare di una certa scena che è visualizzata sul fondo della macchina fotografica dove c'è la pellicola o il sensore delle macchine di tipo digitale. Ovviamente, il dodecaedro romano ha al massimo sei angoli di vista fissi.

Chiamati 1,2,3,4,5, e 6, i buchi del lato A, e 1',2',3',4',5' e 6' i buchi del lato B (vedi Fig.2), noi abbiamo le seguenti coppie di buchi opposti: (1',1),(2',6), (3',5), (5',3), (4',4) e (6',2). I diametri dei buchi sono: 26×21.5 mm (1), 21.5 mm (2), 16.5 mm (3), 21 mm (4), 11.5 mm (5), 17mm (6), 25.5×21.5 mm (1'), 10.5mm (2'), 15.5 mm (3'), 22 mm (4'), 17 mm (5') e 22 mm (6').

Scegliamo per esempio la coppia (2',6) e guardiamo attraverso il dodecaedro, tenendolo con 2' e 6 paralleli, con il buco 2' come il più vicino ad un occhio e il buco 6' come il più lontano ed opposto. Se il dodecaedro è abbastanza vicino all'occhio, noi vediamo i due buchi. Se è invece troppo lontano, vediamo solo il buco più vicino, il 2'. C'è però una distanza alla quale noi vediamo le circonferenze dei due buchi circolari come perfettamente sovrapposte. Questo è uno dei specifici angoli di vista del dodecaedro che possono essere usati per la misura (il come è schematizzato nella Figura 3). Abbiamo quindi che, per un dato angolo di vista, come ad esempio quello dato dalla coppia (2',6) l'uso giusto del dodecaedro come strumento di misura è quello che abbiamo quando le due circonferenze sono sovrapposte. In questa condizione siamo precisamente con la geometria mostrata nello schema in altro della Fig.3 e con la geometria della figura 4.

Per mostrare come si determinano le distanze, consideriamo il seguente esempio. Immaginiamo che un soldato romano stia osservando uno stendardo, un vexillum, guardando attraverso il dodecaedro, e supponiamo che il soldato conosca le dimensioni del vexillum che osserva. Per esempio, egli sa che quel vexillum è lungo due metri in altezza. Se il soldato, con l'angolo di vista della coppia (2',6), vede perfettamente il vexillum con la sua

altezza coincidente con il diametro delle due circonferenze 2' e 6 sovrapposte, quale è la distanza dello standardo?

Per dare la risposta guardiamo i triangoli simili della Figura 4, dove A è l'occhio del soldato, BC il diametro di 2', EF il diametro di 6, e OO' la distanza tra i due buchi sulle facce del dodecaedro. GH è la lunghezza del vexillum. Dalla figura abbiamo:

$(EO' - BO) / OO' = (GO'' - BO) / OO''$
 Supponiamo $GO'' > BO$, quindi $(EO' - BO) / OO' = GO'' / OO''$, ed infine abbiamo:

$(EF - BC) / OO' = GH / OO''$
 $OO'' = GH \times OO' / (EF - BC)$

Nel caso del nostro soldato, che vede il vexillum giusto come GH, abbiamo:

$OO'' = 2 \times 100 \text{ cm} \times 50 \text{ mm} / (6.5 \text{ mm}) \approx 15 \text{ m}$, dove abbiamo assunto che la distanza tra le due facce opposte, OO', del dodecaedro sia di 50 mm. Questo è ciò che otteniamo per la coppia (2',6). Vediamo che cosa capita per le altre coppie. I risultati sono mostrati nella tabella allegata fig. 5.

Usando questi dati per il vexillum di 2m, troviamo le distanze di 15 m, 25 m, 100 m e 200 m, rispettivamente. Quindi il soldato ha a disposizione uno strumento con quattro differenti distanze. Oltre a queste, c'è la coppia (1,1') che può essere anche lei usata con funzioni analoghe. Sembra quindi che guardando un oggetto attraverso il dodecaedro, come abbiamo discusso prima, ossia trovando la giusta distanza per vedere le due circonferenze sovrapposte, e se siamo in grado di stimare la dimensione dell'oggetto nella scena che vediamo, siamo anche in grado di averne una stima approssimata della distanza.

Come detto all'inizio dell'articolo, i dodecaedri romani sono stati proposti come strumenti per il rilevamento e a scopo militare. Purtroppo ho trovato solo un accenno al loro uso come teodoliti, ma nessun riferimento al loro uso in balistica. Dall'e-

Fig. 2 Le facce del dodecaedro romano del Rif.10.

sempio fatto sopra possiamo immaginarne un uso per valutare la distanza di un bersaglio e scegliere la giusta tensione delle corde delle baliste. Probabilmente il dodecaedro romano è un'invenzione del secondo secolo e quindi non poteva essere descritta da Vitruvio, lo scrittore latino che ci ha tramandato molte dettagliate descrizioni degli armamenti romani, scrittore che è vissuto nel primo secolo AC.

Avendone preparata un copia, la mia conclusione è che l'ipotesi dell'uso dei dodecaedri per il rilevamento è più concreta di quelle che li vedono come dadi o bocce. Inoltre l'articolo al Riferimento 10 ci dice che il dodecaedro è stato trovato in un sito insieme ad una bilancia, sito che era la casa di un commerciante di preziosi. Può essere che il commerciante, oltre a pietre preziose, vendesse anche strumenti di misura come bilance e dodecaedri. C'è però da dire che gli autori dell'articolo sostengono l'ipotesi che esso sia un dado per la divinazione.

Dato che le dimensioni dei dodecaedri sono abbastanza variabili, nuovi studi sono necessari per sottoporre a indagine altri modelli.

Riferimenti

1. A.C. Sparavigna, The Architect Kha's Protractor, arXiv 2011, scaricabile al link <http://arxiv.org/abs/1107.4946>

2. A.C. Sparavigna, A Possible Use of the Kha's Protractor, arXiv 2011, scaricabile al link <http://arxiv.org/abs/1107.5831>

3. A.C. Sparavigna, An Egyptian Surveying Instrument, Archaeogate, October 14, 2011.

4. Cinzia Di Cianni, comunicazione privata. Vedere l'articolo pubblicato su La Stampa, Il dodecaedro magico dei Galli che salvò le legioni romane: Specchio dell'Universo e misura delle stagioni, 28 Luglio, 2010.

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_dodecahedron

6. Alexandria Hein, History Mystery: Ancient Dodecahedron's Purpose

Remains Secret, pubblicato il 10 Giugno 2011 da Fox News, <http://www.foxnews.com>

7. A.C. Sparavigna, Dodecahedral Bowling, arXiv 2012

8. A.C. Sparavigna, An Etruscan Dodecahedron, arXiv 2012, scaricabile al link <http://arxiv.org/abs/1205.0706>

9. G.M.C., Sjra Wagemans, The Roman Pentagon Dodecahedron. An Astronomic Measuring Instrument, al link <http://www.dodecaeder.nl/en/hypothese>

10. G. Guillier, R. Delage and P.A. Besombes, Une fouille en bordure des thermes de Jublains (Mayenne) : enfin un dodÈcaÈdre en contexte archÈologique!, Revue archÈologique de l'Ouest, Vol.25, p.269-289, 2008

Fig. 3 Consideriamo la coppia di buchi (2', 6) e guardiamoci attraverso puntando ad uno stendardo, un vexillum, tenendo il dodecaedro con 2' e 6 paralleli, con 2' vicino ad un occhio e 6 dalla parte opposta. Se il dodecaedro è abbastanza vicino all'occhio, noi vediamo i due buchi. Se è troppo lontano, vediamo solo il buco 2'. C'è però una distanza che ci permette di vedere le circonferenze (nera e grigia in figura) dei due buchi come sovrapposte. Questo è l'angolo di vista che noi usiamo per la misura.

Fig. 4 - Geometria della Figura 3

Coppia	GO''/OO''
(2',6)	0.065
(3',5)	0.04
(4',4)	0.01
(5',3) or (6',2)	0.005

Fig. 5 - Tabella sulle coppie delle facce del dodecaedro

Biografia:

Amelia Carolina Sparavigna si è laureata in Fisica presso l'Università di Torino.

Ha poi ottenuto il Dottorato di Ricerca in Fisica presso il Politecnico di Torino.

E' ricercatore e professore di Fisica Sperimentale presso lo stesso

Politecnico.

La sua ricerca principale è sulla Fisica della Materia.

Ha inoltre sviluppato alcuni metodi di Image Processing per la microscopia. Ha applicato questi metodi alle immagini satellitari, per indagini geofisiche e archeologiche.

Attualmente si occupa della scienza e degli strumenti di misura del mondo antico.

Note di Redazione

Alla fine dell'articolo appena letto, facciamo notare alcuni collegamenti col precedente articolo pubblicato sul numero di Maggio della RunaBianca sul QUINTARIO di Giuseppe Sgubbi (pag 18/23).

In questo articolo si descriveva la tecnica romana del tracciamento delle centuriazioni allo scopo di urbanizzare un territorio. Lo strumento principe per questo scopo era la "GROMA".

Gli storici si sono limitati a segnalare l'utilizzo, ma sono stati molto pochi di spiegazioni su come si potesse con una semplice asta e 4 fili a piombo a determinare delle misurazioni molto precise e consentire ai romani di fare QUELLO che sono riusciti a fare.

Un esempio per tutti:

Prima di tracciare le centurie, venivano tracciate le strade, realizzando un reticolo a maglia quadrata o rettangolare ma di estrema precisione. Infatti a lato di ogni strada (realizzata con sezione a "gobba") vi erano due fossati che servivano sia a raccogliere l'acqua piovana della strada stessa, ma anche a "portare" l'acqua al confine di ogni singola centuria.

Era infatti sufficiente che durante il tracciamento delle centurie si incontrasse una "roggia" o un "ruscello", che automaticamente tutti i canali venivano riempiti d'acqua, realizzando un reticolo capace di condurla a distanza di svariati chilometri di distanza. Ricordiamo che la pendenza "minima" per far sì che l'acqua cominciasse "scorrere" è di 1/1000, cioè un centimetro ogni DIECI metri. Quello che ci si chiede è come hanno fatto i romani a tracciare strade lunghe decine di chilometri dando a loro pendenze che potessero avvicinarsi a questo tipo di precisione?

Questo reticolo sopravvive ancora in diverse zone (ad esempio nel Pavese) e costituisce la struttura portante delle risaie.

La coltura del riso infatti richiede il costante allagamento di vastissimi spazi coltivati. A questo scopo si effettua un lavoro di preparazione del terreno livellandolo con strumenti che usano la tecnologia laser applicata a delle "semplici ruspe".

GROMA romana con l'ipotesi di applicazione sulla sua sommità del "DODECAEDRO" come elemento di misurazione simile all'attuale "teodolite"

Misurazioni con Treppiede e Teodolite

Teodolite "OTTICO" Teodolite "DIGITALE"

Una lente in cristallo di rocca di 3.800 anni rinvenuta nella tomba del faraone Semempses .

Lenti di provenienza VICHINGA (1.000 d.c.)

Determinazione con il DODECAEDRO della "PENDENZA" delle strade romane. Traguardando infatti ASTE poste a distanze diverse, si riusciva a determinare la posizione dell'asta rispetto alla stazione dove era posta la "groma". Forse a questo scopo il Dodecaedro era dotato di diverse "coppie" di fori, in modo da poter determinare l'altezza di aste poste a distanza differenti. In base a questa ipotesi la Groma aveva non solo la funzione di tracciare linee tra loro ortogonali, ma anche determinare la PENDENZA delle linee stesse.

Il sistema consiste sostanzialmente in una sorgente laser posta su un treppiedi (messo perfettamente in "bolla", e quindi ortogonale al terreno) e da una stazione ricevente che è posta sul trattore in movimento. I due laser, comunicando alzano o abbassano automaticamente le pale del trattore che quindi si "limita" a passare più volte sul terreno. Se in un punto del terreno vi è troppo terra (rispetto al piano prefissato) le pale scendono e lo asportano, se ve n'è poca le pale si alzano, rilasciando la terra in esse contenuta. Quest'operazione va avanti sino a completo livellamento del terreno.

Si è quindi "ipotizzato" che ai tempi dei romani venisse utilizzato un sistema concettualmente analogo. La funzione del laser posto sul treppiedi sarebbe stata svolta dal famoso "dodecaedro" di cui sopra, ma applicato sulla "GROMA" che fungerebbe dal nostro "treppiedi". Oggi tutte le misurazione topografiche vengono effettuate con delle "stazioni" su cui è utilizzato un "teodolite" (prima ottico e ultimamente digitale). La funzione è analoga a quella ipotizzata del Dodecaedro posto sull'asta del Groma: cioè quella di "traguardare" dei punti di riferimento utilizzando anche delle aste di riferimento poste a varia distanza dalla stazione. La precisione del traguardamento a distanza è assicurata nei moderni Teodoliti da un gruppo di ottiche simile al telescopio. Una precisione simile si sarebbe potuta raggiungere anche ai tempi dei romani, se nei "fori" del dodecaedro romano si fossero applicate delle lenti d'ingrandimento. L'ipotesi non è da scartare a priori in quanto l'archeologia ci sta fornendo le prove dell'esistenza di questo tipo di lenti utilizzate (tra l'altro) proprio per lo scopo di ingrandire le immagini. La più famosa è quella rinvenuta in Egitto nella tomba del Faraone Semempses ed è stata datata intorno al 1800 ac. Ma son state trovate anche lenti realizzate in epoche più recenti in accampamenti "vichinghi", datate intorno al 1.000 dc. Tutte queste lenti "antiche" son state realizzate in cristallo di rocca. Ma quello che ci interessa sottolineare è la "tecnica" di molatura che poteva benissimo essere applicata su del vetro comune consentendo una trasparenza di molto superiore.